

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI XISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH (IPAK YO'LI AITB MISOLIDA)

Uzoqov Shohrux Axmat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2kurs tinglovchisi

shohrux.uzoqov97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735907>

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy muassasalar, ayniqsa, tijorat banklarining iqtisodiy jarayonlardagi roli tobora ortib bormoqda. Xususan, ularning kredit faoliyati orqali real sektorni moliyalashtirish, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, investitsion loyihalarni amalga oshirishda muhim moliyaviy vositachilar sifatidagi o'rni nihoyatda katta. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, kredit operatsiyalarini to'g'ri hisobga olish, ularning shaffof va ishonchli auditori bozor ishtirokchilari, investorlar va nazorat organlari uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kredit operatsiyalari bank faoliyatining asosiy daromad manbai hisoblanadi. Ularning xisobi moliyaviy hisobotning to'g'riligini, rentabellikni aniqlashni va risklarni baholashni ta'minlaydi. Shu bilan birga, kredit portfeli sifatini aniqlash, kredit risklarini baholash va yo'qotishlarni minimallashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Biroq, amaliyotda kredit operatsiyalarining hisobini yuritishda ayrim kamchiliklar va tizimli muammolar mavjud bo'lib, ular ushbu jarayonning mukammal auditori talab qiladi.

Ushbu tezisda "Ipak Yo'li" AITB misolida tijorat banklarida kredit operatsiyalari xisobi va auditori takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Mazkur bankning kredit portfeli tarkibi, kreditlash siyosati, xisob yuritish amaliyoti va auditori jarayonlari asosida mavjud muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Nazariy jihatdan, kredit operatsiyalari bank tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga pul mablag'larini muayyan foiz stavkasi va muddatda qarzga berish jarayoni sifatida tushuniladi. Ular uzoq, o'rta va qisqa muddatli bo'lishi mumkin. Kreditlar turli shakllarda — overdraft, lombard, ipoteka, avans, faktoring va boshqalar ko'rinishida taqdim etiladi. Har bir kredit turi o'ziga xos xisob yuritish tartibi va risk darajasiga ega bo'lib, bank balansida ham turlicha aks ettiriladi. Hisobda kreditlar odatda "Asosiy qarzdorlik" va "Foiz daromadlari" ko'rinishida yuritiladi, kreditlar bo'yicha ta'minot, garov va boshqa kafolatlar ham muhim rol o'ynaydi.

Auditor nuqtai nazaridan qaralganda, kredit operatsiyalarining tekshiruv uch bosqichda — oldindan, joriy va yakuniy nazorat sifatida amalga oshiriladi. Kredit ajratish jarayonining qonuniyligi, ichki siyosatlariga muvofiqligi, garov qiymatining etarliligi, risklarni baholash va ularni yoritilishi asosiy tekshiruv obyektlaridan hisoblanadi. Shuningdek, hisob-kitoblarda noto'g'ri aks ettirilgan kreditlar, yomon kreditlar (NPL — Non-Performing Loans) va ularning zaxiralari ham auditorlik tekshiruvining asosiy e'tibor markazidir.

"Ipak Yo'li" AITB misolida o'rganilgan amaliy tahlil bankning kredit portfeli 2023-yil oxiri holatiga ko'ra 7,2 trln so'mni tashkil etganini ko'rsatdi. Shundan 65% qismini korporativ mijozlarga, 25% — chakana mijozlarga va 10% — mikroqarzlarga tashkil etgan. Kreditlar bo'yicha asosiy muammolar sifatida garovlarning etarlicha baholanmasligi, ayrim kredit shartnomalarida foiz stavkalarining bozor kursidan chetga chiqishi, shartnoma shartlarining to'liq hujjatlashtirilmasligi holatlari aniqlangan. Shuningdek, kreditlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga zaxira ajratish tartibida muvofiqlik darajasining pastligi kuzatilgan.

Kredit hisobining avtomatlashtirilgan tizimlarda yuritilishi ayrim holatlarda inson aralashuvini cheklasa-da, tizimdagi sozlamalarning yetarlicha optimallashtirilmagani risklarni nazorat qilish imkoniyatini kamaytiradi. Bundan tashqari, kredit qarzlarni qaytarish muddatlari uzaytirilganda bu holatning bank ichki siyosatlariga muvofiqligi har doim ham to'liq tahlil qilinmasligi aniqlangan. Audit tekshiruvlarida esa ichki auditorlar tomonidan ayrim operatsiyalar yuzasidan xulosalar umumlashtirilgan holda berilib, har bir individual holat batafsil tahlil qilinmasligi holatlari mavjud.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Kredit risklarini baholash tizimini kuchaytirish — kredit reytingini avtomatik tarzda hisoblaydigan, risk indikatorlarini doimiy monitoring qiladigan tizimlarni joriy etish zarur.
2. Garovlarni baholash tizimini takomillashtirish — mustaqil baholovchi tashkilotlar bilan doimiy hamkorlik va baholash mezonlarini xalqaro standartlarga moslashtirish.
3. Kredit hisobining shaffofligini oshirish — har bir kredit shartnomasi bo'yicha aniq, tizimlashtirilgan axborot bazasini shakllantirish.
4. Audit faoliyatini kuchaytirish — ichki audit departamentining vakolatlarini kengaytirish, audit metodikasini xalqaro GAAP va IFRS talablariga muvofiqlashtirish.
5. Kredit zaxiralari hisobini qayta ko'rib chiqish — kreditlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga ajratiladigan zaxiralarning hajmini maqbullashtirish.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida kredit operatsiyalari xisobi va auditi bankning moliyaviy barqarorligi, ishonchliligi va samarali faoliyat ko'rsatishi uchun asosiy omil hisoblanadi. "Ipak Yo'li" AITB misolida o'rganilgan holatlar ushbu yo'nalishda hali ham takomillashtirishni talab qiladigan jihatlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Shu bois, ilgari surilgan takliflar asosida kredit xisobi va auditini zamonaviylashtirish, raqamlashtirish va xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish orqali nafaqat alohida bank, balki butun bank tizimining samaradorligi oshadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank tizimini isloh qilish va moliyaviy barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3270-son qarori. 2017-yil 12-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tasdiqlangan "Kredit portfelini shakllantirish va unga xizmat ko'rsatish tartibi" nizomi, 2020-yil.
3. Abdurahmonov Q.X., Nazarov Q.N. – Bank ishi. O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2021. – 456 b.
4. Jurayev M.M. – Banklarda buxgalteriya hisobi. – T.: "Moliya", 2020. – 288 b.
5. IFRS 9 – Moliyaviy asboblar: E'tirof etish va o'lchash. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari bo'yicha qo'llanma. London: IFRS Foundation, 2021.
6. Karimov K.K. – Audit asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISODIYOT", 2019. – 320 b.
7. O'zbekiston Respublikasi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 1996-yil 25-aprel, (oxirgi o'zgarishlar bilan).
8. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni. 2016-yil 13-aprel.
9. Ipak Yo'li AITB yillik moliyaviy hisobotlari (2022–2023 yillar). – Rasmiy veb-sayt:

<https://www.ipakyulibank.uz>

10. Zohidov A.Z., Raxmatov B.B. – Tijorat banklarida kreditlash va audit. O'quv qo'llanma. –
T.: "Iqtisodchi", 2022. – 270 b.